

Куліш О. О., Сльчанінова Т.М.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ЗАКЛАДУ З
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
FEATURES OF THE STRUCTURE OF INTELLIGENCE OF STUDENTS
OF AN INSTITUTION WITH IN-DEPTH STUDY OF FOREIGN
LANGUAGES**

The aim of the work is to investigate the peculiarities of the intelligence of teenage students who study in institutions with in-depth study of foreign languages.

***Keywords:** intellectual development, mental abilities, thinking style, learning foreign languages.*

Об'єктом вивчення є інтелектуальна сфера особистості.

Предмет вивчення: особливості інтелектуальної сфери учнів підліткового віку, які навчаються в закладах з поглибленим вивченням іноземних мов.

У відповідності до мети було висунуто наступні **задачі** дослідження:

- 1) здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми, визначити сучасні тенденції до розуміння понять «розумовий розвиток», «інтелект»;
- 2) дослідити рівень загальних розумових здібностей, стилю та особливостей мислення як складових інтелектуального розвитку підлітків;
- 3) дослідити рівень академічної успішності як показник лінгвістичних здібностей;
- 4) визначити особливості інтелектуального розвитку учнів закладу з поглибленим вивченням іноземних мов та порівняти його з показниками учнів інших закладів.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні **методи**:

- теоретичні методи: аналіз, узагальнення, систематизація теоретичних даних;

- експериментальні методи: спостереження, опитування, тестування.

Під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента Сльчанінової Т.М. проведено дослідження розумових здібностей підлітків. В дослідженні застосовано наступні психодіагностичні методики: методика визначення загальних розумових здібностей (за Р. Вандерлік); методика визначення стилю мислення (А. Харрісона та Р. Бремсона); тест «Встановлення закономірностей»; методика «Значення слів»; Тест на визначення обсягу словника.

В ході теоретичного аналізу було встановлено, що на інтелект має вплив спадковість і розвиток. Американські вчені під керівництвом лікаря Шантель Прат виявили, що природні здібності до вивчення іноземних мов

обумовлюються активністю альфа і бета-хвиль у ділянках мозку, відповідальних за мовлення. Це природна властивість. Можливо, відкривши можливість підсилувати активність мозку, можна полегшити засвоєння іноземних мов.

Розвивати інтелект можна напружуючи мозок на здійснення нового досвіду. Навчання мов – одне з найбільших навантажень на мозок. Процес навчання мови локалізується в лівій півкулі головного мозку – перисильвії. Передня частина цієї області (центр Брока) відповідає за граматику і синтаксис. Задня частина області перисильвії (центр Верніке) відповідає за звучання слів та їхнє розуміння. Директор інституту з психолінгвістики Макса Планка Вільям Левельт визначив, що існує три системи, задіяні в процесі запам'ятовування і вживання слів у щоденній мові. Лексична, синтаксична та фонетична системи. Лексична система відповідає за значення слова, активується, коли ми хочемо щось сказати. Суть, зміст слова відчувається іншими органами чуття. Далі синтаксична система буде відшукувати відповідну форму до нашого змісту, вибираючи словоформу використовуваної мови. І далі вмикається третя система – фонетична, яка відтворює звуки відповідно значенню. Народжується слово. Всі три системи взаємопов'язані, але знаходяться в різних частинах мозку. Тому, вивчаючи мову, іде нарощування нейронної мережі, розширюється площа сірої та білої речовини, збільшується об'єм мозку.

При вивченні іноземної мови мозок починає трудитися над розпізнаванням нових звуків, не властивих рідній мові. Слух стає тоншим, більш музикальним.

Джудіт Кролл, професор із Пенсільванії, в своїх роботах описує численні експерименти, які підтверджують, що діти, які володіють двома мовами, мають кращу пам'ять, краще рахують усно, можуть зосереджувати увагу і на суті важливого явища, і на його деталях. Мова впливає на процес пізнання і мислення, допомагає побачити всі явища з різних боків, під різним кутом зору. Таке уміння дарує здатність тримати в увазі декілька завдань одночасно, легше перемикається з одного завдання на інше, краще пристосовуватися до несподіваних змін в навколишньому просторі, чітко розпізнавати принципи взаємодії між людьми в незнайомому колективі.

Вчені прийшли до висновку, що для мозку краще оволодіти декількома мовами посередньо, ніж однією досконало.

Еллен Бялісток, професор Торонтського університету, дійшла висновку, що багатомовність уповільнює старіння мозку.

Таким чином, сучасні науковці доводять таку користь для інтелекту від вивчення іноземних мов: збільшення мозку, розвинена пам'ять, покращення музичних здібностей, легша адаптація до змінних обставин, здатність до критичного мислення, вміння концентрувати і фокусувати увагу, уповільнює старіння.

Результати експериментального вивчення інтелекту підтвердили

гіпотезу, що рівень інтелекту учнів закладів з поглибленим вивченням іноземних мов вищий в порівнянні з учнями загальноосвітніх закладів.

Якщо на спадковість складно впливати, вважаю можливим і бажаним розвиток інтелекту за допомогою спеціальних психолого-педагогічних корекційно-розвивальних і навчальних програм, які сприяють розвитку розумових здібностей, наприклад, вивчення іноземних мов.

В ході теоретичного аналізу було також встановлено, що на розвиток інтелекту мають вплив сім'я, оточення, рівень домагань, зацікавленість в опануванні знаннями. Сучасна педагогічна наука розробляє різні способи для розвитку пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови. Для цього застосовують проблемний виклад знань, використання дидактичних, ділових, рольових ігор, виконання учнями самостійних завдань. Чим молодший вік, тим цікавіші мають бути уроки. Найкраще те, що максимально розвиває самостійність дитини, збуджує її фантазію. Викладання має бути захоплюючим. Кожне заняття повинно мати пізнавальний характер, захоплювати своїм змістом і способом викладу.

На першому етапі нами було визначено рівень розумового розвитку. Прошу звернути увагу на слайд. Було визначено, що підлітки групи 1, які навчаються в закладі з поглибленим вивченням іноземних мов, мають значну перевагу за показником розумового розвитку над іншими, які навчаються в звичайних ЗОШ. Також виявлено, що в них краще розвинута вербальна складова інтелекту, а в групі 2 – невербальна.

На другому етапі виявлено відмінності між стилями мислення в досліджуваних групах підлітків. Більшість дослідників схильні розуміти стилі мислення як «відкриту систему інтелектуальних стратегій, прийомів, навичок і операцій, до якої особистість схильна в силу своїх індивідуальних особливостей». Прошу увагу на слайд. Встановлено, що підлітки першої групи здебільшого виявляють ідеалістичний стиль мислення. Вони схильні до інтуїтивних оцінок і не обтяжують себе детальним аналізом ситуацій/проблем з опорою на безліч фактів і формальну логіку. Вони виказують підвищений інтерес до мети діяльності, потреб, мотивів і цінностей. І зрозуміло, що вони вміють добре формулювати цілі, як свої, так і для інших. Мислення ідеалістів можна також назвати «рецептивним», таким, що легко, без внутрішнього стриму/опору сприймає найрізноманітнішу інформацію. Щоб задовольнити їхні запити, потрібна висока якість роботи.

Представникам другої групи притаманний реалістичний стиль мислення. Відзначимо, що «реалісти» це перш за все глибокі «емпірики», а не «теоретики». Для них «реальним» є тільки те, що можна безпосередньо відчувати.

На наступному кроці нами було досліджено уміння встановлювати закономірності. Теоретичний аналіз показав, що таке уміння є необхідним для вивчення мов. Прошу увагу на слайд. Нами встановлена перевага у

розвитку цього показника в групі 1. Ці підлітки володіють кращою увагою, вміють аналізувати і порівнювати різні параметри, легше встановлюють асоціативні зв'язки, здатні перемикатися з одного способу розумової дії на інший, краще виявляють тотожності і розбіжності.

Невід'ємною складовою інтелекту є розвиток творчого мислення. Нами встановлено, що на фоні цілковитого переважання низького рівня розвитку творчого мислення у досліджуваних підлітків, все ж кращі його результати в першій групі. Можемо стверджувати, що учні групи з поглибленим вивченням іноземних мов легше застосовують образні вирази, частіше користуються омонімами. Це збагачує мову і робить життя яскравішим.

За розвитком показника «словниковий запас» теж переважає група підлітків, які поглиблено вивчають іноземні мови.

Для статистичної перевірки гіпотези було застосовано U-критерій Манна-Уїтні. Встановлено статистично значущі відмінності у досліджуваних групах між рівнями вербального інтелекту і словникового запасу.

Отже, нами підтверджене припущення про якісну відмінність інтелекту підлітків, які навчаються у закладах з поглибленим вивченням іноземних мов, від тих, які навчаються в загальноосвітніх закладах. Припускаємо, що це пов'язано з різною методичною організацією навчання.

Потребує подальшої розробки наступне наше припущення про те, що учні з вищим рівнем інтелекту більш здібні до вивчення іноземних мов. В рамках цього дослідження нам не надали для аналізу інформацію про академічну успішність.